

5-SHO‘BA TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Отакулов Салим - доктор физ.-мат наук, профессор
Джизакский политехнический институт, Узбекистан
otakulov52@mail.ru

Абдувахидов Фазлиддин Рахматуллаевич—старший преподаватель,
Чирчикское высшее танковое командное училище, Узбекистан

Аннотация: В работе рассматриваются некоторые аспекты вопросов развития математических исследований, направленных на изучении задач синтеза оптимальных систем управления и методов прогнозирования. Подчеркнуты значение и роль науки управления в развитии современного общества и научно-технического прогресса. Указаны особенности математических методов оптимального управления для исследований и разработки автоматических систем управления.

Ключевые слова: процесс управления, оптимальные системы управления, цифровые технологии, задача синтеза, проблемы прогноза.

Цель науки управления — изучение и совершенствование принципов, структур, методов и техники управления. Поиск оптимальных методов управления ведется постоянно и в большом диапазоне, от технологических до экономических, административных и социально-психологических. Для современной индустриально развитого общества характерным является все более возрастание сложности систем управления. В состав науки об управлении – кибернетики как единого целого включены следующие частные области знания: общая теория управления, включая и теорию автоматизированного управления, теория информации, теория исследования операций, теория алгоритмов и программ как базы логико-математического моделирования и, наконец, теория совершенствования и разработки новых технических средств управления. В качестве разделов технической кибернетики выделяют: *теория информационных устройств*, рассматривающая процесс сбора и обработки информации; *теория идентификации систем*, разрабатывающая методы получения

математических моделей технических систем; *теория автоматического управления*, связанная с управлением системами без участия человека.

Современный этап развития кибернетики, как науки об управлении характеризуется началом дальнейшего бурного развития общей теории управления объединяющим в себе все аспекты управления. Наиболее важными направлениями ее являются *теория оптимальных и адаптивных систем управления, теория сложных систем*. Теория оптимальных систем занимается вопросами построения автоматических систем, обеспечивающих оптимальные, т.е. наилучшие в определенном смысле результаты.

В настоящее время автоматизация осуществляется на всех уровнях предпринимательства и производства. Перечень направлений автоматизации включает, например, запуск и автоматическое пилотирование летательных аппаратов, производство автомобилей, управление движением транспорта и его маршрутизацию, медицинскую диагностику, автоматическое обновление банковского баланса и т.п. Для достижения целей автоматизации широко применяются современные цифровые технологии, основанные на развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Эффективное управление существующих к настоящему времени сложнейших технических и экономических систем немислимо без специального научного исследования. Возрастание потока информации, уменьшение времени на переработку необходимой информации, усложнение внутренних и внешних взаимосвязей экономических систем становится нелегкой задачей принятия *наилучшего, оптимального решения* в процессе управления. Исследования по разрешению проблемы принятия оптимального решения в условиях приема и переработки громадного объема информации с числовыми и текстовыми данными, определил создание *автоматизированных систем управления*. Проблема модернизации управления экономикой может быть разрешена в определенной степени с эффективным применением экономико-математических методов, развитием автоматизированных систем управления и широким внедрением современных средств вычислительной техники и ИТ. Успехи в информационной технологии, особенно в интерактивной графике, связи, системах управления базами данных и в прикладном программном обеспечении, позволили развить два важных направления – проектирование с помощью компьютеров (САПР) и управление производством с помощью компьютеров (АСУП).

Современный этап развития ИКТ характеризуется актуальностью

внедрения информационных систем и цифровых технологий, предназначенных проблемам прогнозирования[1]. На этапе разработки новых систем и цифровых технологий в данном направлении должны быть решены несколько сложные научно-технические задачи. Построение моделей приближенных рассуждений человека и использование их в компьютерных системах основывается на аппарат *теории нечетких множеств* (fuzzy sets) и *нечеткой логики* (fuzzy logic). А это показывает тесную связь цифровых технологий с проблемой развития фундаментальных и прикладных исследований. Поэтому принципиальными являются вопросы развития исследований по технологиям искусственного интеллекта и организация целенаправленных комплексных исследований моделей *информационных систем управления и прогнозирования в конфликтных ситуациях и условиях риска* [2,3]. С помощью метода математического моделирования и опираясь при этом на эффективную поддержку компьютерных технологий, можно глубоко проанализировать различные производственные и технологические процессы, реализовать активный вычислительный эксперимент, решать вопросы автоматизации проектирования и управления.

Для теории автоматического управления являются характерными две задачи: *анализ и синтез систем автоматического управления*.

Задача анализа заключается в исследовании свойств систем автоматического управления, структура которой задана. Строится математическая модель системы, которая описывается, как правило, системой обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных. С математической точки зрения анализ систем автоматического управления – это изучение качественных особенностей решений уравнений, описывающих систему.

Задача синтеза – это задача конструирования систем автоматического управления по заданным характеристикам объекта управления и характеристикам возмущающих воздействий. При этом задается цель управления, т.е. режим, которым должен функционировать объект, а также требования относительно качества управления(например, точности выдерживания режима).

Существенной оказалась одна особенность задачи синтеза. При конструировании систем автоматического управления выдвигаются требования на качество управления. Сразу же возникает задача построить систему автоматического управления, которая бы с наилучшим качеством обеспечивала цель управления, т.е. построить *оптимальную систему автоматического управления*. Эта задача породила обширный раздел

теории автоматического управления – *теорию оптимальных процессов*. В.В. Казакевичем, А.А. Фельдбаумом, А.А. Красовским и другими разработаны принципы *экстремального управления* и *теория поиска экстремума* (дуального управления). Л.С. Понтрягин, А.М. Летов, Н.Н. Красовский и другие ученые создали *основы теории оптимального управления*.

Выдающуюся роль в развитии теории оптимального управления сыграл Л.С. Понтрягин, который сформулировал *принцип максимума*, позволяющий с помощью множителей Лагранжа свести задачу оптимального управления к некоторой специальной краевой задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений.

Современные исследования по разработке новых эффективных методов оптимизации неразрывно связаны развитием других разделов математики, такие как, функциональный анализ, выпуклый и негладкий анализ, теория дифференциальных уравнений, теория динамических систем и теория дифференциальных включений [4–9].

Вопросы принятия решения в экономическом планировании и организации производства, при проектировании технических устройств и управления технологическими процессами приводят к новым задачам оптимизации. Негладкие задачи оптимизации составляют широкий класс математических моделей таких задач [2,6,7]. Одним из подходов, используемых при принятии решения в условиях неполноты информации о начальных данных системы и внешних воздействий, является принцип минимакса [4], который предполагает получения гарантированного значения критерия качества управления. Это обычно приводит к задачам оптимизации негладкой функции типа максимума или минимума [9]. В исследованиях негладких задач оптимизации широко используются методы многозначного, негладкого и выпуклого анализа [2–5].

Литература:

1. Отакулов С., Мусаев А.О. О математических методах прогнозирования и принятия решения в условиях информационных ограничений. Collection of Scientific Works of the International Scientific Conference “Modern Scientific Challenges and Trends”. Issue 4(26), Warsaw, 2020. pp. 187-190.
2. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. – М.: Наука, 1988. – 280 с.
3. Кейн В.Н. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. – М.: Наука, 1985.

4. Половинкин Е.С. Многозначный анализ и дифференциальные включения. –М.: Физматлит, 2015.
5. Отакулов С. Задачи управления ансамблем траекторий дифференциальных включений. Lambert Academic Publishing, 2019.
6. Демьянов В.Ф., Рубинов А.М. Основы негладкого анализа и квазидифференциальное исчисление. – М.: Наука, 1990.
7. Отакулов С., Хайдаров Т.Т. Достаточные условия оптимальности в негладкой задаче управления для дифференциального включения. Тезисы докладов международной конференции “Control, optimization and dynamical systems–CODS-2019”. Андижан, октябрь 17-19, 2019. с.46-47.
8. Otakulov S., Haydarov T.T. The nonsmooth control problem for dynamic system with parameter under conditions of incomplete initial date. International Conference On Innovation Perspectives, Psychology and Social Studies (ICIPPCS-2020), may 11-12 2020. International Engineering Journal for Research & Development (IEJRD).pp.211-214.
9. Otakulov S., Haydarov T.T., Sobirova G. D. The minimax optimal control problem for dynamic system with parameter and under conditions of indeterminacy. International Conference on Digital Society, Innovations & Integrations of Life in New Centuru, Januar 2021. International Engineering Journal for Research & Development(IEJRD), ICDSIIL-21 Issue. pp. 279-282.